

O ENSINO DE LÍNGUAS PARA ALUNOS SURDOS EM ESCOLAS DO PARÁ E SERGIPE

Carlos Dyego Batista da Silva (UFPA)¹

Francielle Costa Sobrinho (FISE)²

Mara Cristina Lopes Silva Araújo³

Rubens Alexandre de Oliveira Faro⁴

Rebeca dos Reis Glim⁵

Eixo Temático: 5. Deficiência auditiva/Surdez

Comunicação Oral

RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar as práticas de ensino executada nas aulas de línguas (portuguesa, espanhola e Libras) em turmas regulares de duas instituições localizadas em Tobias Barreto (SE) e Castanhal (PA). A princípio executamos uma pesquisa de bibliográfica, e por conseguinte realizamos a aplicação de questionários aos professores de línguas e seus discentes. A abordagem metodológica se caracteriza em qualitativa, visto que não foram utilizados dados estatísticos, para a pesquisa foram selecionadas uma turma do 2º ano do ensino médio e uma turma do 8º ano do ensino fundamental. A pesquisa demonstrou que há uma grande dificuldade nas práticas de ensino dos professores de línguas, visto que os mesmos não entendiam a língua de sinais ou entendiam mas não conseguiam utilizá-la durante as aulas, apenas utilizavam para conversas. Desta forma buscamos compreender como as práticas destes docentes tem contribuído para o processo de ensino aprendizagem e como os alunos surdos se sentem dentro deste processo. O conhecimento obtido através da pesquisa possibilitou uma visão da complexidade que é o ensino de línguas para alunos surdos, entendendo que há poucas pesquisas nesta área que possam nortear o trabalho.

Palavras-chaves: Educação de surdos. Inclusão Escolar. Línguas.

¹ Discente de Letras Espanhol pela Universidade Federal do Pará campus Castanhal; e-mail: cdyeggo13@gmail.com

² Discente de Letras pelas Faculdades Integradas de Sergipe; e-mail: franciellesobrinho@hotmail.com

³ Tecnóloga em Gestão de RH pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR); Pedagoga pela Universidade Federal do Pará (UFPA); Esp. em AEE pela Faculdade Pan Americana (FAPAN); E-mail: chrysty.rh@gmail.com

⁴ Prof. Esp. da Universidade Federal do Pará (UFPA); Esp. em LIBRAS - Faculdade Montenegro (Polo Pará), Graduado em LETRAS/LIBRAS - Universidade Federal de Santa Catarina (Polo UEPA); Graduado em Pedagogia - Universidade Estadual do Vale Acara (UVA); Instrutor de LIBRAS pelo PROLIBRAS/MEC; E-mail: rubfaro@hotmail.com

⁵ Discente de Educação Física pela Universidade Federal do Pará campus Castanhal; e-mail: rebecaooliveira052@gmail.com

INTRODUÇÃO

A história de exclusão das pessoas com deficiências vem desde a antiguidade, este fato fica claro quando pesquisas mostram dentro da história os atos de marginalização, exclusão e até mesmo extermínio.

Na antiguidade, em Esparta as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência ou deformidade física eram jogadas de penhascos, ateadas ao fogo ou dadas aos leões (MIRANDA,2003).

Essa visão perdurou por muito tempo, isso acontecia devido a influência de teóricos do período, isso fica claro na fala de Oliveira (2004, p. 133-134) quando afirma que

Há em Platão, ao explicar o modelo ideal de cidade, a tese de que os seres humanos não são iguais por natureza, porque eles nascem com condições e habilidades produtivas. A diferença no gênero humano é inata, porque os indivíduos possuem 'aptidões naturais'. Neste sentido, existem os indivíduos que nascem "capazes" para serem participantes da vida social, enquanto outros, os portadores de males congênitos e morais, são vistos como 'incapazes' e, por isso, excluídos do convívio social.

Na idade média a visão sobre a pessoa com deficiência começa a mudar, com forte influência da igreja católica, esses sujeitos passaram a ser acolhidos como forma de caridade (SILVA, 1986).

É somente a partir do final da Idade Média que os dados com relação à educação de surdos tornam-se mais disponíveis. É exatamente nessa época que começam a surgir os primeiros trabalhos no sentido de educar a criança surda e de integrá-la (ainda não é inclusão) na sociedade. No entanto até o século XII, os surdos eram privados até mesmo de se casarem (HONORA, 2009).

Em 1620, o padre espanhol Juan Pablo Bonet (1579-1633), considerado um dos primeiros preceptores de surdos, criou o primeiro tratado de ensino de surdos-mudos⁶ que iniciava com a escrita pelo alfabeto, que foi editado na França com o nome de *Redação das Letras e Artes de Ensinar os Mudos a Falar*. Bonet foi quem primeiro que idealizou e desenhou o alfabeto manual (HONORA, 2009).

⁶ Refere-se ao termo usado na época que atualmente caiu em desuso

O abade Charles-Michel de L'Épée (1712-1789) foi um educador filantrópico francês que ficou conhecido como “Pai dos Surdos” e também um dos primeiros que defendeu o uso da Língua de Sinais. Nesse pensar, L'Épée observou que as pessoas surdas poderiam manter um processo comunicacional por meio de um canal viso-gestual. Por isso, fundou, em Paris, um asilo para surdos, com o intuito de que os mesmos aprendessem a ler e a escrever por meio de um “sistema metódico”, criado pelo abade, que associava os sinais produzidos por ele e os sinais feitos pelos surdos (SILVA, 2003).

O século XVIII é considerado por muitos o período mais próspero da educação dos surdos, pois neste século houve a fundação de várias escolas para surdos. Além disso, qualitativamente, a educação do surdo também evoluiu, já que, através da Língua de Sinais, eles podiam aprender e dominar assuntos e exercer diversas profissões (HONORA, 2009).

Dentro do contexto histórico, é perceptível as sucessivas mudanças nos paradigmáticas, nas normativas e nos conceitos que implicam nas mudanças, tanto nas práticas sociais, quanto em práticas educacionais envolvendo os sujeitos da educação especial.

As tentativas que antes visavam mudanças na educação especial não estavam atreladas às políticas públicas de educação e nesse sentido foi necessário mais de um século para que a educação especial começasse a ser considerada como uma modalidade transversal, que deveria perpassar todos os níveis de ensino do sistema educacional brasileiro (MANTOAN, 2013).

No Brasil as primeiras referências a pessoas com deficiências foi na constituição de 1988 que em seu Art. 227 onde relata

§1º II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de Deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente. Portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a. Facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e. Obstáculos arquitetônicos (BRASIL, 1988).

Para tanto, Brasil (2005) instituiu a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a se tornar parte integrante e obrigatória na grade curricular dos cursos de

formação de professores: Educação Especial, Pedagogia, Letras, demais licenciaturas e no curso de Fonoaudiologia, tanto das Instituições de Educação Superior (IES) públicas quanto as privadas. A implantação da disciplina de Libras nos cursos de Licenciatura é uma forma de disseminar, entre os futuros profissionais, conhecimentos acerca da mesma e ainda enfatizar a inclusão de alunos surdos no sistema regular sem que haja alguma forma de preconceito (ALMEIDA, 2012).

Diante deste contexto entre os profissionais do ensino de línguas, a saber professores de língua portuguesa e língua espanhola, que devem atuar com os alunos surdos para o ensino destas línguas. Brasil 2002 coloca que a língua de sinais é utilizada apenas como meio de comunicação não podendo assim substituir a língua portuguesa na modalidade escrita.

Segundo Dias (2015, p. 11)

Letrar um indivíduo ouvinte requer habilidades estratégicas para alcançar os resultados que se espera. Quando se trata de um indivíduo surdo, exige-se um trabalho ainda mais complexo e detalhado, pois além de exigir conhecimentos específicos por parte dos educadores, fatores o uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS)[...]

Nesse sentido é de fundamental importância que os professores de línguas tenham conhecimento básico da Libras quando se refere ao ensino de língua para surdos.

Em 2005 com a lei Nº 11.161 é implementado a disciplina de espanhol nas escolas de ensino médio com oferta obrigatória no entanto facultativo para o aluno; no fundamental maior a oferta é facultativa aos currículos do 6º ao 9º ano. Esta realidade está presente nas cidades de Castanhal (PA)⁷ e Tobias Barreto (SE)⁸,

A escola é o meio em que o aluno deve ser incluso e envolvido com as ações sociais, onde possa criar novas amizades e vínculos de aprendizagem, e o docente deve envolver-se na realidade da comunidade e de seus alunos para

⁷ Castanhal é uma cidade que fica aproximadamente a 68 quilômetros de Belém, capital do Pará, possuía cerca de 189.784 habitantes em 2015 (IBGE, 2015).

⁸ Tobias Barreto é uma cidade que fica aproximadamente a 132 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe, Possuía cerca de 51.375 habitantes em 2015 (IBGE, 2015).

que faça uma ponte entre a gramática e a linguagem falada entre eles, para que não haja desigualdade no ensino. É preciso trabalhar com as diferenças, para que não ocorra exclusão até mesmo na sala de aula, segundo Perrenoud (2001, p.70)

[...] a escola não impõe redes de interação, com isso, podemos encontrar exclusões, que poderão estar presentes na sala de aula, indicando que a familiarização com a diversidade não é sinônimo de tolerância e de aceitação das diferenças, podendo provocar conflitos e discriminações.

De acordo com Brasil (2005), a escola deve implantar o ensino da língua brasileira de sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, mediante um programa de formação de monitores em parceria com organizações não governamentais.

OBJETIVO

Analisar as práticas de ensino executada nas aulas de línguas (portuguesa, espanhola e Libras) em turmas regulares de duas instituições localizadas em Tobias Barreto (SE) e Castanhal (PA).

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a realização pesquisa, foram escolhidas duas instituições de ensino situadas nas cidades de Tobias Barreto (SE) e Castanhal (PA), sendo uma estadual e a outra municipal, as turmas para a pesquisa foram as do 2º ano do ensino médio e 8º ano do ensino fundamental. A turma do ensino médio era composta de 40 alunos, sendo destes 2 surdos e sem a presença de intérprete de Libras; a turma do fundamental era composta de 40 alunos, sendo destes 3 alunos surdos e um intérprete de Libras.

Para a presente pesquisa foram selecionados os alunos surdos e os professores de Língua Portuguesa, de Libras e Língua Espanhola.

A abordagem metodológica da pesquisa foi qualitativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994), pois não foram feitos levantamentos estatísticos.

A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi o questionário que pode ser definido, segundo Gil (2008, p.128), como “um instrumento de pesquisa

constituído por um conjunto de perguntas que são submetidas a um grupo de pessoas, com o intuito de obter informações acerca de assuntos de natureza social, econômica, familiar, profissional e outros”.

O questionário continha 10 perguntas e visava coletar informações a respeito da realidade da prática de ensino das línguas. Cabe frisar que as instituições de ensino abordadas neste relato, e os participantes da pesquisa serão aqui mantidos em sigilo.

ANÁLISES E DISCUSSÕES DA PESQUISA

A REALIDADE DA INSTITUIÇÃO C

Durante as aulas observadas e comunicações com João⁹, podemos perceber que ele é excluído da classe, iniciando pela direção da escola que não tem pessoas capacitadas para facilitar a comunicação, não dispõe de intérprete em nenhuma das aulas, os professores que não conhecem Libras e os colegas de sala que não procuram envolvê-lo ou ajudá-lo nas atividades.

Quando questionado como ele se sentia em relação as aulas de línguas o mesmo respondeu que

JOÃO: Me sinto triste e desanimado, porque é muito difícil entender a professora, e quando é aula de Espanhol é mais difícil pois não consigo fazer a leitura labial.

O Português, o Espanhol e a Libras são línguas distintas, com gramáticas e estruturas próprias que devem ser respeitadas, para tanto se faz necessário dispor de profissionais capacitados para suprir as necessidades exigidas nas redes de ensino regular, pois, é direito um direito dos alunos surdos de serem inclusos na rede de ensino e sejam envolvidos no ambiente escolar para tornarem-se críticos perante o meio social em que vivem.

Toda língua é um patrimônio cultural, um bem coletivo. A maneira como paulatinamente nos apropriamos dela – com a mediação da família, dos amigos, da escola, dos meios de comunicação e de tantos outros agentes – determina, em grande medida, os usos que dela fazemos

⁹ Nome fictício dado ao aluno de Tobias Barreto - Se

nas mais diversas práticas sociais de que participamos cotidianamente. (BRASIL, 1998, p. 55)

Foi perguntado aos professores qual a formação deles e o tempo de atuação, os mesmos responderam

PROF. PORTUGUÊS C: Sou formada em Letras e atuo há 8 anos;

PROF. LIBRAS C: Sou licenciado em Libras e atuo há 5 anos;

PROF. ESPANHOL C: Sou licenciado em Letras Espanhol e atuo há 5 anos.

Quando perguntado aos professores de Português, Libras e Espanhol sobre as dificuldades em suas práticas pedagógicas de ensino, os mesmos responderam

PROF. PORTUGUÊS C: No que se refere ao ensino do Português para alunos surdos, para mim se torna difícil, durante minha formação não tive disciplinas que me dessem suporte ou mesmo a de Libras.

PROF. LIBRAS C: Para mim é um pouco fácil, porque já sei um pouco de Libras, no entanto o que sei é para conversar e não explicar os assuntos.

PROF. ESPANHOL C: O ensino do Espanhol é muito complicado, primeiro porque não sei Libras e segundo porque não tenho intérprete em sala de aula, o que dificulta as aulas, onde acabo só oralizando.

A REALIDADE DA INSTITUIÇÃO D

A cidade de Castanhal (PA) foi o primeiro município a nível nacional a incluir a disciplina Libras na parte diversificada do currículo, desde a educação infantil até o EJA em março de 2007.

Para Mattos (1973) o plano de aula deve ser elaborado pelo professor antes de iniciar suas aulas, mas depois de feita a sondagem preliminar sobre o tipo de alunos que terá sob sua responsabilidade, cabe uma reorganização do plano, atendendo as especificidades da turma. No entanto, quase nunca acontece, o professor faz o seu plano de aula, pensando no número de alunos que a turma irá abranger, dificilmente ele se importa em saber se existe algum aluno com surdez naquela turma.

Sobre as aulas de Libras, foi perguntados aos alunos como eles se sentiam, os mesmos responderam

ALUNO 1: Eu gosto das aulas de Libras, por que são minha língua, é legal ver meus amigos tentando aprender;

ALUNO 2: É muito divertida, porque meus amigos ficam toda hora me perguntado que sinal é esse, que sinal é aquele;

ALUNO 3: Eu gosto muito, é quando sinto meus amigos mais perto, porque ajudo ele, algumas vezes também ajudo a professora com alguns sinais.

Perguntamos então a professora de Libras se ela sentia dificuldades para ensinar, a mesma respondeu

PROF. LIBRAS D: Bem, eu comecei esse ano a dar aulas de Libras, confesso que tenho dificuldades em ensinar, por isso algumas vezes repito conteúdo porque assim os que já viram, recordam. E os que nunca estudaram vão aprender.

Também perguntamos a professora de Espanhol que tipo de dificuldades ele sentia no ensino da língua, o mesmo afirmou

PROF. ESPANHOL D: Nossa, é muito difícil! Não conheço a língua de sinais, sempre preciso do intérprete de Libras, no entanto algumas vezes ele falta e quando preciso ficar sozinho sempre acabo deixando eles de canto, porque não consigo compreender eles.

Isso ocorre devido a uma série de limitações na formação profissional, que gera obstáculos na comunicação e integração dos professores com os alunos surdos na sociedade.

A língua adicional (LA), também chamada de L3 ou língua estrangeira adicional (LEA), é, na verdade, uma terceira língua aprendida pelo indivíduo. O estudo sistematizado do conceito de língua adicional, seus aspectos linguísticos em contextos de língua adicional (L3) ou língua estrangeira adicional são objetos de estudos recentes (KLEIN, 1995; HERDINA; JESSNER, 2000; MUÑOZ, 2002).

Quando questionada sobre a formação continuada ou treinamentos de capacitação, a professora de Libras afirmou:

[...] os professores não são e nem recebem treinamentos para serem capacitados a ministrar aulas para alunos surdos. A realidade é que os alunos com DA acabam ficando frustrados por não compreenderem o que está sendo repassado.

Ainda segundo a professora:

Uma das alunas surdas da turma 8F é oralizada e compreende leitura labial, toda vez que não há intérpretes nesta sala, é ela quem tenta auxiliar os professores, compreendendo através da leitura de lábios o que sua professora falava e traduzindo em Libras para suas duas amigas.

Porém, está tentativa de auxílio se limita as aulas de L2, pois, nas aulas de LA a leitura labial se torna praticamente impossível, já que a professora de espanhol ministra a aula inteira em espanhol, e a configuração e articulação da boca é totalmente diferente, mesmo que a palavra tenha a mesma grafia que no português, como por exemplo, as palavras em português e espanhol respectivamente (Vaca e Vaca) que no português se lê §vaca§, enquanto no espanhol se pronuncia §baca§, o professor oralizando não ajudará em nada a um aluno surdo compreender como se escreve a palavra “vaca” em espanhol, agora se o mesmo utiliza de uma imagem com legenda comparando as duas, com certeza que o aluno com DA compreenderá com mais facilidade e rapidez.

Com esse distanciamento entre professor/aluno, a aprendizagem torna-se difícil, já que não há uma boa relação e compreensão sob o que está sendo exposto e explicado, o aluno apenas reescreve o que está no quadro, surge então, o fracasso escolar, onde a maioria dos alunos surdos são aprovados mesmo sem saber as regras gramaticais. Segundo Góes (2012, p. 4-5)

A história escolar do aluno tende ser constituída por experiências bastantes restritas, que configuram condições de produção de conhecimento pouco propícias ao domínio da língua portuguesa. Em geral, as aprendizagens são pobres e envolvem escasso uso efetivo da linguagem escrita. (...) Das propostas educacionais para o surdo, lembrando que o trabalho pedagógico é pautado por investimentos numa ‘linguagem filtrada’ e por uma ênfase em regras gramaticais, que afinal não são dominadas.

Sobre o ensino de língua portuguesa, perguntamos aos alunos surdos, o que eles achavam as aulas de Português, o mesmo nos informaram

ALUNO 1: Eu acho complicado porque a professora só fala, mesmo com o intérprete fica um pouco confuso.

ALUNO 2: Eu não gosto muito das aulas de português. Porque é só texto e não tem imagens e algumas palavras são muito difíceis.

ALUNO 3: Eu não gosto, porque a professora usa muito texto e quando o assunto é poesia eu não entendo nada.

Quando questionados com relação a disciplina de espanhol, eles responderam

ALUNO 1: O assunto quase sempre é o mesmo, então eu já sei um pouco.

ALUNO 2: É mais difícil que o português mas a professora usar imagens e vídeos pra ensinar.

ALUNO 3: Para mim é muito difícil pois não consigo entender os textos em espanhol.

De acordo com Dias (2015) “é essa relação da língua de sinais com a escrita da língua portuguesa que faz pensar, no caso de L1, L2 e L3 que os surdos ‘não entendem o português quanto mais o espanhol ou outra língua’ (L3).”

Diante disso fica claro que a inclusão vai muito além de integrar um aluno com deficiência em uma turma regular, para se falar que existe um contexto de inclusão precisa-se rever todos os agentes que compõem os espaços, em especial os escolar.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa demonstrou que em ambas as escolas ainda apresentam dificuldades quanto as suas práticas em sala de aula, muitas das vezes associadas segundo os entrevistados, à falta de disciplinas no currículo dos cursos de formação dos professores.

Assim, o estudo revela que, nas Redes de Ensino de ambas as cidades em questão, apresentam como principais problemas a falta de capacitação dos docentes das instituições.

Na instituição C ficou claro que precisa ser revisto as práticas de inclusão, principalmente no que se refere a inclusão do surdo. À falta de intérpretes de

Libras demonstra um não respeito aos direitos da pessoa surda, ao passo que dificulta o processo de ensino e aprendizagem.

Na D, apesar de se perceber os avanços em relação a inclusão da pessoa surda, o que se percebe é que a falta de profissionais capacitados para o ensino de línguas ainda é muita gritante ficando claro na fala dos sujeitos da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. J. F. de, **Libras na formação de professores : percepções de alunos e da professora**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Londrina Londrina, 2012.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais /LIBRAS. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 30 de junho de 2015.

BRASIL. **LEI, Nº. 11.161, de 5 de agosto de 2005**. Presidência da República. Casa civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Brasília, v. 5.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Características da investigação qualitativa**. In: *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos*. Porto, Porto Editora, 1994. p.47-51.

DIAS, M. S. **Letramento de surdos em língua espanhola: uma construção possível?**; Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª Ed. Editora Atlas S.A. São Paulo. Brasil, 2008.

GÓES, M. C. R. de. **Linguagem, surdez e educação**. 4.ed. Revista. Caminas - SP: Autores Associados, 2012.

HERDINA, P.; JESSNER, U. **The dynamics of third language acquisition**. CENOZ, J.; JESSNER, U. (Ed.). *English in europe – the acquisition of a third language*. Multilingual Matters LTD., 2000, p. 84-98.

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. **Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: Desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez**. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.

KLEIN, E. C. **Second versus third language acquisition: is there a difference?** *Language Learning*, vol. 45, no. 3, September, 1995, p. 419-465.

MANTOAN, M. T. E. **A Educação Especial no Brasil** – Da Exclusão à Inclusão Escolar. Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade – LEPED, Unicamp, 2013. Disponível em: <<http://www.lite.fe.unicamp.br/cursos/nt/ta1.3.htm>> Acesso 03 de maio de 2016.

MATTOS, L. A. de. **Sumário de didática geral**. Rio de Janeiro: Aurora, 1973.

MIRANDA, A.A.B. **A prática pedagógica do professor de alunos com deficiência mental**. Tese de Doutorado. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba. São Paulo, 2003.

MUÑOZ, C. **Report on trilingual primary education** in catolonia. HERDINA, P.; JESSNER, U. A dynamic model of multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters, 2002

PERRENOUD, P. **A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma sociologia do fracasso**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

SILVA, O.M. **A Epopéia Ignorada**: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. São Paulo: Ed. Cedas, 1986.

SILVA, Maria Odete Emygdio da. **A análise de necessidades na formação contínua de professor**: Um contributo para a integração e inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular. São Paulo: AVERCAMP, 2003. p. 53-69. BBE.